

HORRIBLE CATÁSTROFE

que el día 27 de Agosto del año de gracia 1883 sumergió en el mar de la Sonda la isla de **KRAKATOA** con las ciudades de **AUGER**, **TJERINGEN**, **TELOGBETONG**, parte de las costas de las islas de **SUMATRA** y **JAVA**, pérdida de los buques **SIAK**, **VILHELMINA** y otros muchos, y causando una mortandad de mas de **30.000** víctimas!!!!

1.

¿Cómo hablar de terremotos
Con que el Santo Dios castiga
A los de climas remotos,
Sin llorar lágrima viva?

2.

Ay! el corazon se hace
Dos pedazos en el pecho
Y el papel es muy estrecho
Para contar el desastre.

3.

Mas allá de Filipinas
En medio de la mar brava
Están, entre otras islas,
Las de Sumatra y de Java.

4.

Las separa el mar de Sonda
Que agitan los temporales,
Y hacen ganancia redonda
Los que pescan los corales.

5.

Por esto muy codiciadas
Fueron de los Holandeses;
Y sufrieron mil reveses
Antes de ser conquistadas.

6.

Y cuando las poseyeron,
Mas aplacada su rabia,
La gran ciudad de Batavia
Allí en Java construyeron.

7.

Y Batavia, la ciudad
De colonias holandesas
Contiene muchas bellezas
De pompa y autoridad.

8.

Tgeringen, Tolokbeton
Y Auger, pueblos de entorno,
Le sirven como de adorno,
Formándole un cinturón.

9.

Batavia es el corazón
De las colonias de oriente,
Por esto lleva en su frente
Grandeza y ostentación.

10.

La cruzan por todas partes
Telegrafos y caminos
Para explotar á los chinos
Los productos de sus artes.

11.

Y los buques europeos
Acuden con muchas ansias
A sus bahías y puertos
Para hacer buenas ganancias.

12.

Y no muy lejos están
Las islas de Krakatoa
Como una serpiente boa
Que asecha con su volcán.

13.

Sus habitantes gozaban
Climas de dulce calor
Pero la fe del Señor
¡Desdichados! no guardaban.

14.

¡Desdichada Krakatoa!
El Señor que está en los cielos
Te sumergió en hondos duelos
Diciendo:—Llegó tu hora.

15.

Y tus bosques y ciudades
Y tus árboles gigantes
Que perecen arrogantes;
Sufren ya calamidades.

16.

Todo á merced de las olas
con espanto terrorífico
en el océano Pacífico
cayó destrozado á solas.

17.

Y nadie puede encontrar
Aunque busque con fe loca
Un palmo de Krakatoa
Que no esté dentro del mar.

18.

Y si quereis inquirir
Como sucedió el percance,
Leed la *Segunda Parte*
Que yo os lo voy á decir.

Fin de la primera parte.

SEGUNDA PARTE.

1.

Nubes muy negras muy negras
Cubrieron algunos dias
El cielo y sus cercanías,
Y eran de fuego las piedras.

2.

El patron del *Baffkuhnteo*
A quien los mares no asustan
Dijo—Chicos, no me gustan
Aquellas señas que veo.

3.

Diciendo así señalaba
El sol poniente en ocaso,
Pero no le hizo caso
Ninguno del que mandaba.

4.

Y cuando un cubo de agua
Fué un marinero á sacar
Vió que estaba ardiendo el mar
Y que el cubo se encallaba.

5.

Y las olas que crecian
Siempre mas atronadoras
Claramente hacer veian
Estraordinarias cosas.

6.

La tierra empezó á moverse
Con un terremoto sordo,
Y ya la gente de abordo
No se podia tenerse.

7.

El buque de guerra *Siak*
Reforzó bien las amarras,
Pues los hombres se guarecen
Cuando los cielos batallan.

8.

Luego sin saber de donde
Cayó como una ceniza
Que en muy poco tiempo esconde
Lo que alcanzaba la vista.

9.

Las aves muertas al suelo
caian que era un espanto.
Llamaradas por el ciclo
Cruzaban de tanto en tanto.

10.

Y como un perro que ahulla
Con gemido prolongado
De lejos sordo barullo
Les llegaba hasta su lado.

11.

Mas fuertes sacudimientos
Fueron sintiéndose luego,
Y la lluvia por momentos
Abrasaba como fuego.

12.

Angel esterminador
Parecia que venia,
Y arrastraba con furor
Cuanto á su paso caia.

13.

La gente salió á la calle
Dando gritos espantosos,
Y allí ya no encuentra nadie
Sus hijos ni sus esposos.

14.

Un jóven telegrafista
Que hacia composicion
De los hilos del telegrafo
Ha contado lo que vió.

15.

«Era el día veinte y siete,
Mientras estaba en el campo
Cayó una lluvia de fuego
Y abandoné mi trabajo.

16.

Me guarecí en una cueva
Y mientras allí estaba
Vi una ola inmensa y nueva,
Y al verla he perdido el habla.

17.

Vi que entraba tierra adentro
Torciéndose á su placer,
Y creo que ya en su centro
No está la ciudad de Auger.»

18.

El día veinte y nueve
Los de Batavia buscaban
Una explicación que lleve
Las razones que ignoraban.

19.

Y vieron que buena parte
De aquella isla de Java
La sepultó la mar brava
Con espantoso desastre.

20.

Todos los Faros de Sonda
Los ha sepultado el mar
Entre la espumosa onda
Y el trueno del huracán.

21.

Auger, Tjeringen,
Tolokbeston en su asiento
Se hundieron en un momento
Para nunca mas volver.

22.

¿Y Krakatoa? Inmolada
También Krakatoa ha sido.
La podeis dar en olvido.
¡¡No hay mas que la mar salada!!

23.

¡Oh infortunio soberano!
¡Oh fiera calamidad!
¡Y cuanta y cuanta ciudad
Se sepultó en el océano!

24.

Ni uno solo salvo está:
Ni uno de los que vivían
En Krakatoa podrá
Decirnos lo que ocurría.

25.

Señor Dios de las Bondades,
Tu, Señor Rey de los cielos.
Que conoces nuestros duelos
¡Ya no mas calamidades!

26.

Si nuestras lágrimas puras
Pueden alcanzar perdón
Para esas pobres criaturas
Que no esperan salvación.

27.

Toma del fondo del alma
Lo que mas grato te sea
Como halagüeña presea
De la descada calma.

28.

Y haz que en los futuros días
Sea la tierra un eden
Y luego de ti gocemos
Por siempre en la gloria. Amen.

FIN.

(Es propiedad.)

PALMA. Tienda de M. Borrás. Cuesta del Teatro.

Palma.—Impr. de B. Rotger.